

Облік і оподаткування

УДК 657.471:338.48

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20351881>

**Управлінський облік і внутрішній контроль на підприємствах
готельного господарства**

Яремко І. Й,

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку та аналізу,

Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Степана Бандери, м. Львів, 79013, Україна

ORCID: 0000-0003-3556-0609

Лемішовська О.С.

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу,
Національний університет «Львівська Політехніка»,

вул. Степана Бандери, м. Львів, 79013, Україна

ORCID ID: 0000-0002-5695-0924,

Плекан М. В.

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу,
Національний університет «Львівська Політехніка»,

вул. Степана Бандери, м. Львів, 79013, Україна

ORCID: 0000-0003-2715-1290

Прийнято: 05.05.2026 | Опубліковано: 20.05.2026

Анотація. У статті розглянуто доцільність впровадження і функціональні параметри управлінського обліку та внутрішнього контролю на підприємствах готельного господарства для отримання більш деталізованої і оперативнішої інформації. Метою дослідження є розкриття ролі і функцій

управлінського обліку та внутрішнього контролю, як інструментів управління доходами, витратами і прибутковістю підприємств готельного бізнесу та формулювання окремих рекомендацій для удосконалення цих управлінських інструментів.

Методологічною базою дослідження виступає діалектичний метод пізнання для розкриття функцій управлінського обліку та внутрішнього контролю. Системний і логічний підходи застосовані при формулювання пропозицій для удосконалення базисної основи управлінського обліку доходів, витрат і прибутковості за видами послуг і структурними підрозділами.

Результати дослідження показують доцільність впровадження на підприємствах готельного бізнесу управлінського обліку і внутрішнього контролю для підвищення раціональності управлінських рішень. Аргументовано, що впровадження цих управлінських інструментів на вітчизняних підприємствах готельної галузі набуде актуалізації в період повоєнної відбудови національного господарства і стабілізації економіки. Обґрунтовано, що галузеві особливості зумовлюють особливості ціноутворення у сфері готельних послуг, які встановлюються на основі базової калькуляції. З огляду на це акцентована важливість обчислення собівартості послуг на основі оперативної і деталізованої інформації управлінського обліку з урахуванням результатів внутрішнього контролю.

Встановлено, що ґрунтовно і конкретизовано визначені функції внутрішнього контролю забезпечують раціональність управлінських рішень стосовно результатної роботи окремих структурних підрозділів готельного комплексу, рентабельності різних видів готельних послуг.

Висновки. За результатами дослідження сформульовані пропозиції про доцільність формування інформації в управлінському обліку для забезпечення базисної основи обчислення абсолютних та відносних показників, які розкривають рівень ефективної (результативної) діяльності готельного

комплексу (показники середньої ціни (вартості) наданого готельного номера, доходу та валовий операційний прибуток на доступний номерний фонд).

Ключові слова: готельне підприємство, управління, управлінський облік, внутрішній контроль, доходи, витрати, фінансовий результат.

Management accounting and internal control at hotel enterprises

Yaremko I. Yo.

Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Accounting and Analysis,
Lviv Polytechnic National University,
Stepana Bandery Str., 12, Lviv, 79013, Ukraine
ORCID: 0000-0003-3556-0609

Lemishovska O. S.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Accounting and Analysis,
Lviv Polytechnic National University,
Stepana Bandery Str., 12, Lviv, 79013, Ukraine
ORCID ID: 0000-0002-5695-0924,

Plekan M. V.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Accounting and Analysis,
Lviv Polytechnic National University,
Stepana Bandery Str., 12, Lviv, 79013, Ukraine
ORCID: 0000-0003-2715-1290.

Abstract. The article examines the feasibility of implementing and functional parameters of management accounting and internal control at hotel enterprises to obtain more detailed and more efficient information. The purpose of the study is to reveal the role and functions of management accounting and internal control as tools

for managing income, expenses and profitability of hotel enterprises and to formulate individual recommendations for improving these management tools.

The methodological basis of the study is the dialectical method of cognition for revealing the functions of management accounting and internal control. Systemic and logical approaches are used in formulating proposals for improving the basic basis of management accounting of income, expenses and profitability by types of services and structural divisions.

The results of the study show the feasibility of introducing management accounting and internal control at hotel enterprises to increase the rationality of management decisions. It is argued that the introduction of these management tools at domestic hotel enterprises will become relevant during the post-war reconstruction of the national economy and stabilization of the economy. It is substantiated that industry specifics determine the features of pricing in the field of hotel services, which are established on the basis of basic calculation. In view of this, the importance of calculating the cost of services on the basis of operational and detailed management accounting information, taking into account the results of internal control, is emphasized.

It has been established that thoroughly and specifically defined internal control functions ensure the rationality of management decisions regarding the effective work of individual structural divisions of the hotel complex and the profitability of various types of hotel services.

The conclusions. Based on the results of the study, proposals were formulated on the feasibility of forming information in management accounting to provide a basic basis for calculating absolute and relative indicators that reveal the level of effective (effective) activity of the hotel complex (indicators of the average price (cost) of a provided hotel room, income and gross operating profit on the available room stock).

Keywords: hotel enterprise, management, management accounting, internal control, income, expenses, financial result.

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому соціально-економічному просторі невиробнича сфера, зокрема і готельно-туристична індустрія, набуває дедалі значимішої питомої ваги серед видів економічної діяльності. Діяльність підприємств готельної сфери об'єктивно вважають вагомим фактором зростання будь-якої національної економіки. Зростання конкуренції у цій галузі і слабо прогнозовані зміни кон'юнктури на ринку готельних послуг зумовлюють потребу швидкої адаптації управління галузевими суб'єктами господарювання до нових умов з використанням більш деталізованої оперативної інформації про доходи, витрати та джерела прибутковості. Забезпечення такого масиву інформації пов'язується з впровадженням управлінського обліку та внутрішнього контролю з їх інтеграцією в загальну інформаційну систему підприємства готельного бізнесу, а тому розвиток цих інформаційно-контрольних систем в готельній сфері слід розглядати актуальним науково-дослідницьким завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує актуалізацію розробок, спрямованих на отримання більш деталізованої бухгалтерської інформації про діяльність підприємств готельного господарства і формулювання адекватних до сучасних умов функцій внутрішнього контролю. Разом з тим ведуться і дискусії стосовно доцільності і окупності впровадження управлінського обліку для деталізованого розкриття собівартості готельних послуг. У публікації К. Кузьмінської, Р. Марценюка та Р. Бойко аргументовано, що «особливості готельної діяльності, зокрема сезонні коливання попиту, поєднання основних, додаткових і супутніх послуг, високий рівень непрямих витрат та залежність фінансових результатів від завантаженості номерного фонду, зумовлюють потребу в деталізованій внутрішній обліковій інформації» [1]. При обговоренні питань впровадження у практику управлінського обліку увага звертається на багатофункціональність сфери готельного бізнесу, що, як аргументується, спричиняє

«складність охоплення такого типу обліковою системою доходів від різних видів діяльності» [2].

В дослідженні [3] представлено систематизований огляд літератури з практики використання управлінського обліку в діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу на основі зіставленням сучасних та традиційних принципів організації такої інформаційної системи на підприємствах цієї сфери. При розробленні цієї проблематики М. Мороз, А. Носарева та О. Курденко виходять з того, що «управління об'єктами готельного бізнесу також може здійснюватися керуючими компаніями, окремі з яких працюють на умовах франчайзингу і саме для них управлінський облік є проблемним, передусім з точки зору вимірювання загальної ефективності діяльності підприємства» [4]. М. Рета досліджує формування фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного бізнесу, акцентуючи увагу на потребі розроблення більш адаптованої до сучасної економіки класифікації доходів, витрат і фінансових результатів для побудови ефективної системи управлінського обліку [5].

В тематичних розробках обговорюється використання маржинальному підходу для оцінки внеску окремих послуг у покриття постійних витрат і формування прибутку. Наприклад, В. Ковтуненко при розгляді управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу наголошує, що методика такої системи повинна містити виділення центрів фінансової відповідальності [6]. Для удосконалення обліку витрат із надання послуг на підприємствах готельного бізнесу В. Однолько обґрунтовує потребу розробки більш чітких методичних рекомендацій, сформульованих з погляду на калькулювання собівартості готельних послуг [7]. У тематичній статті А. Колесніченко «запропоновано модель, яка відтворює комплекс взаємопов'язаних процесів управлінського обліку та внутрішньої оперативної звітності з наведеними підходами передачі обліково-управлінської інформації до системи внутрішнього аудиту» [8].

У більшості досліджень за цією тематикою дотримується погляд, що ефективне управління витратами в готельному бізнесі неможливе без чітко виробленої комплексної методики внутрішнього контролю. Т. Прокопенко, досліджуючи трансформацію системи внутрішнього контролю в контексті управління витратами, аргументує «важливість цієї управлінської функції запобіганню нераціонального використання ресурсів на підприємстві» [9]. У дослідженні О. Білько запропоновано комплексну методику внутрішнього контролю витрат, яка базується на системному підході та охоплює всі етапи управлінського циклу, включаючи аналіз та оцінку ефективності з використанням сучасних автоматизованих систем обліку та контролю» [10]. В розвиток наведеного відзначимо, що В. Подольчак наводить результати дослідження методологічних підходів до внутрішнього контролю з використанням інструментів автоматизації контрольних процедур [11].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Потребують подальшого наукового обґрунтування питання використання інструментів штучного інтелекту при доборі інформації в досліджувану систему обліку та процеси контрольних перевірок. Недостатньо дослідженими залишаються питання інтеграції інформації управлінського обліку та внутрішнього контролю в загальну інформаційну систему підприємства готельного бізнесу. Невирішеними і надалі залишаються питання розроблення більш адаптованої до управлінських запитів конкретної методики відображення доходів, витрат і фінансових результатів з виділення центрів фінансової відповідальності.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження організаційно-методичних аспектів побудови управлінського обліку і внутрішнього контролю на підприємствах готельного бізнесу та формулювання науково-прикладних рекомендацій із удосконалення цих управлінських інструментів у системі управління діяльністю підприємств цієї сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняний готельний

бізнес у повоєнні роки, як очікується, зазнаватиме відчутного розвитку. Відповідно законодавства України цей вид економічної діяльності входить до сфери туристичних послуг з імперативною регуляцією процесів надання готельних послуг [12]. До цієї галузі відносять сертифіковані господарсько-комерційні утворення різних форм власності (готелі, мотелі, туристичні бази, кемпінги тощо) з визначенням їм класифікаційної категорії за рівнем обслуговування. Особливістю готельних послуг є те, що визнання факту їх реалізації переважно співпадає з процесом їх фактичного надання і, відповідно, співвідноситься із сумою всіх операційних витрат. Підприємства готельного бізнесу, як і будь-якого іншого виду діяльності функціонують у змінному середовищі зі слабо прогнозованим коливанням галузевих ринків, а тому «облік повинен бути адаптивним: швидко змінювати форми звітності, облікову політику, підходи до класифікації витрат та ін.» [13].

Наведені та низка інших факторів зумовлюють особливості ціноутворення у сфері готельних послуг – ціна номера (місця), вартість додаткових послуг і система знижок встановлюються на основі базової калькуляції. Закономірна відсутність порівняльних цін на ринку готельних послуг зумовлює особливий підхід до ціноутворення, в основу якого покладаються експлуатаційні витрати та адміністративні видатки. З огляду на це важливе значення має правильно обчислена собівартість на основі оперативної і деталізованої інформації управлінського обліку з урахуванням результатів внутрішнього контролю. В розробках аргументується, що «при формуванні системи управлінського обліку доцільно передбачити її взаємодію із суб'єктами внутрішнього контролю в єдиній системі управління підприємством» [14].

Практичне впровадження управлінського обліку підприємствами готельного господарства розглядають як використання адекватно сформульованої для конкретного підприємства внутрішньої системи збору оперативних даних, сфокусованих на деталізацію доходів і витрат за центрами

відповідальності. Масив такої інформації передусім виступає основою для аналізу і розроблення заходів з оптимізації структури витрат. Практика формулювання певної моделі управлінського обліку на конкретному готельному підприємстві залежить від специфіки його діяльності і зовнішніх чинників - регіон і місце розташування, його категорія, чисельність персоналу та обсяг і структура послуг.

В сучасних управлінських процесах функція внутрішнього контролю розглядається з елементами, які носять превентивний характер (моніторинг) по відношенні до всієї фінансово-господарської діяльності підприємства. Облікова інформація в розрізі центрів відповідальності є важливою для системи управління підприємством, оскільки розкриває відповідальність керівників структурних підрозділів за результати діяльності. Управлінський облік витрат за місцями їх виникнення посилює і контрольну функцію [15], оскільки контрольні процедури такого типу дозволяють встановити внесок певного виду послуг у покриття постійних витрат та формування прибутку. Завдання контролю також полягають у встановленні правомірності внесення даних в систему управлінського обліку та оперативну форму звітування. Загалом функції управлінського обліку і внутрішнього контролю в системі управління готельним підприємством можна схематично подати наступним чином (рис.1).

Впровадження у практику тієї чи іншої моделі внутрішнього контролю на підприємстві готельного бізнесу залежить від його організаційної структури, визначеного параметру підконтрольних об'єктів та встановлених функцій для цього управлінського інструменту. Внутрішній контроль як складова системи управління за своїми змістовими і функціональними параметрами формується відповідно до інформаційних запитів менеджменту різних рівнів. Ґрунтовно і конкретизовано визначені контрольні функції забезпечують результативне функціонування цього управлінського інструменту, що знаходить вираз в раціональності прийнятих управлінських

рішень.

Рис.1. Управлінський облік і внутрішній контроль в системі управління готельним підприємством

Джерело: сформовано авторами на основі [6; 8; 14].

Внутрішні регламенти підприємств готельного бізнесу переважно акцентують контрольні перевірки на роботу окремих служб готельного комплексу з акцентом на внесок у дохідність конкретним структурним підрозділом. Процедури внутрішнього контролю спрямовуються на перевірку документації щодо визнаних витрат та зафіксованих, але не з'ясованих витрат в розрізі центрів відповідальності. Крім інформації бухгалтерської системи працівниками внутрішнього контролю використовується будь-яка інша інформація, що може вплинути на аналіз витрат.

Розглянемо більш детально основні об'єкти управлінського обліку і внутрішнього контролю з акцентом на використовуваних методик фіксації доходів і списання прямих і непрямих витрат на собівартість готельної послуги. Загально експлуатаційні (прямі) витрати стосуються безпосередньо процесу обслуговування клієнтів і пов'язаних з оснащенням номерного фонду готелю та обслуговування видатків. Це традиційні для калькулювання

витрати на оплату праці персоналу, зайнятого обслуговуванням номерного фонду, відрахування на соціальні заходи та амортизаційні нарахування. Загально експлуатаційні витрати – це всі види видатків на забезпечення справності технічних систем, приміщень і території готельного господарства загалом, які спрямовуються на дотримання норм стандартів безпекового і безперебійного функціонування номерного фонду. До них відносяться зарплата АУП, який організовує і координує функціонування номерного фонду на поверсі або корпусі, відрахування від цієї зарплати на соціальні заходи, медичне страхування, витрати на службові відрядження, а також платежі за освітлення, опалення, водопостачання тощо.

Виходячи з оприлюдненої в аналітичних оглядах інформації стосовно моделей управління готельним бізнесом, високої значимості наляють відображенню в управлінському обліку та перевірці внутрішнім контролем умово-перемінних й умовно-постійних операційних та адміністративних витрат. Перші стосуються витрат на обслуговування і управління технологічним процесом і змінюються пропорційно обсягу наданих послуг. Умовно-постійні витрати загально експлуатаційного та адміністративного характеру стосуються обслуговування і управління процесом, залишаючись незмінними при зміні обсягів наданих послуг (амортизація будівлі готелю виробничого призначення, комп'ютеризація всіх процесів адміністрування готельної діяльності).

Підсумовуючи вище наведене відзначимо, що управлінський облік у готельному господарстві є інформаційною системою, призначеною для підтримки оперативних рішень та виступає базисною основою контролю за операційними витратами. Акцентованими для цієї інформаційної системи виступає відображення доходів з можливою деталізацією даних за сегментами клієнтів (індивідуальні туристи, корпоративні клієнти, групи) й каналами оплати послуг (прямі (безпосередні) платежі, ОТА типу Booking.com, туристичні оператори). Інформація управлінського обліку, скоригована на

результати контрольних перевірок, використовується в процесах адаптивного до галузевих особливостей ціноутворення (Revenue Management). Такий підхід, дозволяє вводити у практику елементи динамічного ціноутворення, спрямованого на зростання дохідності в періоди високого попиту та стимулювати обсяги надання послуг у слабо активні сезони.

У практиці управління готельним господарством спираються на Галузевий стандарт USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), який являє собою уніфіковану систему збору даних на бухгалтерських рахунках для подальшого розподілу доходів та витрат за центрами відповідальності. Практичний досвід показує, що такий методичний підхід дає змогу оцінити рентабельність кожного підрозділу, а не лише готельного господарства загалом. Управлінський облік скеровується на отримання інформаційного масиву для обчислення специфічних для готельного виду діяльності показників (ключові метрики). Результативність тих чи тих складових готельного бізнесу встановлюється з використанням достатньо формалізованих фінансових показників (дохідність), операційних індикаторів (раціональність використання номерного фонду) з додаванням критерію якості обслуговування. Абсолютними та відносними показниками розкривають рівень ефективної (результативної) діяльності готельного комплексу та продуктивного використання витрачених ресурсів.

До ключових операційних показників (KPIs) відносять показник середньої ціни готельного номера, коефіцієнти завантаження номерного фонду і зайнятості ліжко-місць, а також показники якими характеризують дохідність. До таких насамперед відносять індикатори середньої ціни (вартості) наданого готельного номера ADR (Average Daily Rate) та дохід на один доступний номер RevPAR (Revenue Per Available Room). Відносний показник «рівень наповненості» за визначеним коефіцієнтом надає інформацію про фактичне завантаження номерного фонду. Показник «дохід за доступну кімнату» (RevPAR) слід розглядати базовим вимірником основної

прибутковості, яким розкривають середній дохід. У ньому знаходиться втілення індикатор рівня завантаження ($RevPAR = ADR \times$ рівень заповнення номерного фонду). До ключових також відносять валовий операційний прибуток на доступну кімнату (GOPPAR), який враховує загальний прибуток на кімнату до амортизації, відсотків і податків.

Висновки. Динамічні зміни сучасного зовнішнього соціально-економічного середовищі викликають потребу адекватного реагувати на них системами управління підприємствами готельного бізнесу. Інформаційна складова в загальному механізмі управління відіграє значиму роль, а тому важливості набувають розробки з формування управлінського обліку та вдосконалення практики побудови превентивно орієнтованого внутрішнього контролю. Рациональна і відповідна особливостям діяльності підприємства організація управлінського обліку забезпечує інформаційну підтримку управлінських рішень у реальному масштабі часу. Деталізована інформація управлінського обліку про витрати і доходи дає змогу більш об'єктивно здійснювати їх нормування і планування на підприємстві готельного бізнесу та організувати оперативний внутрішній контроль..

Перспективним напрямом подальших досліджень слід вважати розробки стосовно формування системи управлінського обліку як ціле орієнтованого інструменту деталізованого розкриття інформації про доходи, витрати і фінансові результати за видами послуг, структурними підрозділами та центрами відповідальності. Відповідно до такої диспозиції управлінського обліку необхідним компонентом розробок стає формулювання комплексної методики внутрішнього контролю витрат, яка базується на системному підході з використанням сучасних автоматизованих систем обліку та контролю.

Список використаних джерел

1. Кузьмінська К. І., Марценюк Р. А., Бойко Р. В. Управлінський облік фінансових результатів як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств готельного бізнесу // Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Економічні науки. № 85. 2026. С.12-18 DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1205-2026-85-01>.

2. Павленко І. О., Голуб Н. О. Фінансовий та управлінський облік у діяльності готелю: сучасний стан і перспективи розвитку // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: зб. наук. праць з матеріалами X Міжнар. наук. конф. (м. Дніпро, 7 листопада, 2025 р.) / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця : ТОВ «УКРЛОГОС Груп». 2025. С. 57-60. URI: <https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19797>.

3. Візник Ю. Я., Демків Ю. Р., Вольський А. В., Коваленко А. В., Гречко А. В., Паньків В. Ю. Принципи управлінського обліку в діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Випуск 40/2024. С.718-724. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10696002>.

4. Мороз М., Носарева А., Курденко О. Управлінський облік в готельному бізнесі: уніфікована система рахунків USALI // Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук: Матеріали III Міжнар. наук. конф., 23 вересня 2022 р., м. Дніпро, 2022. С. 30–32. URL: <https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/article/view/110>.

5. Рета М. В. Формування фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного бізнесу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27(2). С. 139-142.

6. Ковтуненко Ю. В. Впровадження системи управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 2/1. С. 15-17. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/>

7. Однолько В. Облік витрат з надання послуг на підприємствах готельного бізнесу // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2023. № 4(85). С. 157-165. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2023-4-157-165>.

8. Колесніченко А.С. Організаційні та інформаційні зв'язки в системах управління, обліку, звітності та внутрішнього аудиту в закладах готельно-ресторанного господарства // Ефективна економіка. 2018. №12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.
9. Прокопенко Т. М. Трансформація системи внутрішнього контролю в контексті управління витратами // Збірник наукових праць Харківського національного економічного університету. 2022. (2). С. 23-30.
10. Білько О. О. Методика здійснення внутрішнього контролю витрат готельного бізнесу: теорія та практика // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. №. 83. 2025. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522>.
11. Подольчак В. В. Методологія та організація внутрішнього контролю в умовах цифровізації бізнесу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2024. (1). 6-15. URL: http://visnyk-veuem.com.ua/journal/2024_1/1.pdf.
12. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР в поточній редакції від 04.11.2018. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр>.
13. Побережець О. В. Облік в системі управління підприємством // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2025. № 24(1(59)). С. 139–153. URL: [https://doi.org/10.18524/2413-9998.2025.1\(59\).333227](https://doi.org/10.18524/2413-9998.2025.1(59).333227).
14. Саванчук Т., Боровенська А., Гервольська І. Завдання та місце внутрішнього контролю в системі управлінського обліку суб'єктів господарювання // Економіка та суспільство. 2024, (68). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-123>.
15. Слюсар С. Т., Малишко Д. О. Організація обліку витрат за центрами виникнення і центрами відповідальності - основа їх контролю // Агросвіт. 2024. № 12. С.106-111. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.12.106>.